

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

DOCENTE RURAL: LA PRESENCIA DEL ESTADO.

La siguiente narración es una historia real que, para efectos de protección de datos se han modificado, se han cambiado el nombre de algunos personajes e instituciones. Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a sus experiencias personales.

Dentro de mis logros y responsabilidad está la de contribuir con la formación de niños y jóvenes campesinos del Sumapaz. Para esos tiempos, años 1987 al 2000, el docente era un todero educativo: Organizar la escuela física y pedagógicamente. Atendíamos necesidades de la comunidad, necesidades como el acueducto para la escuela...Para esto, el docente rural es la única presencia del Estado. Y para atender todas esas necesidades se realizaban bazares.

Con los dineros recolectados se atendían todas las necesidades que había en la escuela.

Al hacer este relato espero que las expectativas sean las mejores. Tuve en cuenta mi historia personal, laboral, las responsabilidades que he tenido, algunos logros, habilidades adquiridas y parte de mi desarrollo profesional.

Josué, edad 67 años, lugar de nacimiento Pasca, Cundinamarca, Vereda Boca de Monte. Inicé mis estudios de primaria en el año 1964 en las Escuelas Urbanas de Pasca. La secundaria fue en la normal superior de Pasca, terminando mis estudios de bachiller normalista en el año 1976. Para ese entonces el título otorgado por la Normal superior de Pasca es Normalista.

Cuando hice mi Normal había poquitos hombres en ese tiempo que siguieran con la Normal. La Normal fue un centro educativo de la cual todas las poblaciones de Cundinamarca se beneficiaban,

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

de ese tipo de formación, porque eran muy contadas las normales que había. La Normal de Pasca era fuerte en su formación, aquí la mayor parte de estudiantes para ese entonces, el año 58 hasta el 66, durante la formación como Normal, era fuerte. Había competencia, y se competía contra San Bernardo, difícil; con Icononzo, difícil; con Bogotá, difícil y la Normal de Pasca era la que llevaba la batuta.

Al comienzo era muy, muy exigente, porque verdaderamente se hacía lo que es la esencia del docente, el paso a paso, y resulta que ese paso a paso era liderado primero por una maestra consejera, que era la que recibía al maestro practicante; al haber sido formado académicamente en su Normal, y ¿Cuál era la formación? Psicología Educativa, Filosofía Educativa, Fundamentos de la Educación que está basada en la teoría, Sociología, y la parte de formación artística, entonces estaban los proyectos de elaboración de carteleras, elaboración de materiales para poder dictar las clases; era una formación muy, muy exigente.

Y el estudiante que llegaba hasta grado, tenía un tiempo que se llamaba cuarto (como decir hoy noveno) ahí paraba como la parte de bachillerato. Comenzaba el quinto de bachillerato y el sexto de bachillerato, divididos en trimestres, se dividían los estudios por trimestres, y en primer trimestre, (en grado quinto de bachillerato, hoy décimo), se veían una serie de materias de formación. Si pasaba ese trimestre tenía derecho a empezar al segundo trimestre. Si no pasaba, si lo reprobaban en ese primer trimestre, tenía que esperarse al siguiente año para repetir el trimestre y continuar el segundo trimestre al tiempo con el otro grupo, o sea, a la mitad de año entrante.

Entonces, eran cuatro trimestres. El primer trimestre de quinto de bachillerato, segundo trimestre del quinto bachillerato, primer trimestre del grado sexto bachillerato (grado once hoy) y el último trimestre.

¿Qué pasaba? Los tres primeros trimestres de formación académica y profesional del docente estaban enlazados con todas las áreas fundamentales: filosofía, psicología, fundamentos de la

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

educación, física, química, matemáticas. No se veía nada de trigonometría, no se veía nada de cálculo en las Normales, se veía dentro de las mismas matemáticas, pero era una muy superficial. Eso lo veía en los tres primeros trimestres. En el cuarto y último trimestre de grado sexto o grado once actualmente, comenzaba la formación final del docente y esa formación final era muy avanzada.

Entonces, con esa formación, durante los cuatro trimestres, uno comenzaba la actividad práctica, ir a las escuelas a dictar clases. Al ir a las escuelas, le asignaban a uno lo que había comentado anteriormente, un maestro consejero. El maestro consejero se paraba allá como el fiscal judicial, allá, se paraba allá, y uno, al frente de los muchachos, al frente de los que estaban trabajando; pero antes de ir a hacer esa clase, uno la semana anterior, iba donde el maestro consejero y pedía los temas. Entonces, el maestro consejero le dice: “Suma de números naturales”, entonces, ya sabía que uno tenía que ir a dictar las clases de números naturales. Pero esa clase era un paso a paso.

No sé si de pronto me acuerdo bien, pero bueno, de pronto algo se me ha olvidado; tenía que hacer unas planillas. Entonces era el trabajo en unas planillas y esas planillas le daban una serie de pasos. Entonces, comenzaba el primer paso: Introducción. Entonces, ¿cuál es la introducción, el primer paso? Actividad, rezo, canto, reviso, tarea, llamada lista, ta, ta, ta. Segundo paso: desarrollo del tema, entonces, en ese desarrollo del tema comenzaba uno a dictarse clases.

Pero para dictar la clase tenía uno que llevar materiales de apoyo. Llevar frisos, carteleras, láminas, material, material de concreto, tapas, lápices, borradores, todo, todo lo que tenía. Y comenzar a trabajar eso. Lo estaba observando la maestra consejera y ella iba calificando.

Terminada esa fase, entonces comenzaba la mecanización y ya vamos en el tercer punto. Primero, introducción. Segundo, desarrollo del tema. Tercero, mecanización, o sea, hacer un repaso de todo el trabajo que se hacía, hacer un repaso de toda la temática que se había hecho en el salón. Venía el cuarto paso, después de la mecanización, que era la evaluación. “Muchachos, vamos a hacer la

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

evaluación”. Entonces, la evaluación se hacía oral o se hacía escrita; uno para tener tiempo de trabajo y ya como descansar un poco, pues, hacía la evaluación escrita. Y ya, terminado eso venía la tarea.

Entonces, ya completaron los cinco pasos: Introducción, desarrollo del tema, mecanización, evaluación y tarea. Y, por último, ya venían las observaciones, pero esas observaciones eran para el maestro practicante. Había maestras demasiado exigentes, como otras que sí eran exigentes pero no tan cuchillas.

Entonces “la clase le faltó tantas cosas. Entonces, en la clase no hubo no sé...” y le bajaba tantos puntos... “en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué...” entonces le buscaban la parte negativa para rajar al estudiante. Tenía uno que ser el verraco, tenía uno que ser el súperpilas para poder pasar. Fuera de eso, ya terminado, mensualmente las cambiaban, entonces estaba con la maestra Fulana, siguiente mes le tocaba con maestra Sultana, al siguiente mes le tocaba con maestra Perenceja y así hasta completar, porque era mensual, no había el bimestre, ni había el trimestre, sino mensual. Eso era un mamotreto de evidencia que tocaba llevar.

El hombre, el profesor practicante tenía una ventaja y tenía una desventaja. La ventaja, éramos poquitos, porque en un grupo de 30 damas, 30 niñas, habíamos 5 o 6 hombres, pues uno se acomodaba a las chinas y hacía su grupo, y o era el consentido, o era el no apetecido y el que les caía mal, pero de todas maneras había un liderazgo por parte del maestro hombre practicante y las chicas ayudaban mucho, le colaboraban a uno mucho. Entonces uno les decía: “Bueno, ayúdeme a hacer los frisos que yo le ayudo a dibujar; ayúdeme a hacer el dibujo que yo le hago la cartera...” entonces había un equipo, un equipo bonito para trabajar y fuera de eso, pues se relacionaba con un tipo de parejas, uno buscaba acomodarse a como fuera lugar.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Terminado la práctica, para poderse graduar uno tenía que presentar un examen cultural, una especie de Prueba Saber o examen del ICFES, y ese examen cultural, que se llamaba en ese tiempo, tenía que pasarlo uno, si no lo pasaban, no se podía graduar: Entonces, esa era la forma de sacar buenos maestros.

Termina, ese decreto en 1956, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo del decreto, y se acaban las normales, para dar inicio al bachiller pedagógico; entonces el bachiller pedagógico hacía las mismas cosas, pero tenía la posibilidad de que cuando terminara podía ser Ingeniero de Sistemas, podía ser Contador, ¿cierto? Otra carrera a fin.

Los del anterior decreto o reglamentación, éramos maestros y no tenemos derecho a nada más. Terminaba como normalista, no podía estudiar matemáticas, no podía estudiar ingeniería, no podía estudiar contaduría, sino lo único que podía era estudiar para ser maestro...

Viene una etapa del bachiller, pero más adelante hicieron una especie de reajuste y fue cuando se creó los grados doce y trece, el ciclo complementario del maestro, del bachillerato pedagógico, para volver a ser maestro. Como que se retomó el anterior decreto, de ser normalista, para ampliarlo a una nueva reglamentación que es grado de Once y Doce. Y buen, ya derivó el esquema de escalafón en más o menos del año 70 que eran los grado A, B y C, me parece; después fue 1, 2 y 3; la reglamentación que iba de las categorías del 1 hasta la 14. El ABC era para los bachilleres que eran profesores y ya el de 1, 2... eran normalistas que hasta ahora ingresaban a ser su profesión como normalistas.

Hay una experiencia muy grata y una experiencia muy placentera es que el normalista, la persona que estudiaba Normal era apetecida en cualquier tipo de profesión porque el maestro normalista, de ese entonces, era un todero: ese hacía de todo pegaba ladrillos, instalaciones eléctricas, conectaba agua, hacía carreteras todo lo que no se hará hoy en día no. Hoy en día eso es muy difícil encontrar mucha gente que tenga esas habilidades de los artículos entonces por lo tanto en esa época eh lo recibían uno para todo.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Para mí lo mejor que me dejó la normal es que me enseñó a hacer muchas cosas para poderlas desempeñar y para poderlas trabajar con mis alumnos. ¿Qué pasa con el maestro actual y con el maestro antiguo? El maestro antiguo fue capacitado en todos los campos de acción. El maestro actual únicamente está capacitado para determinada cosa. Me refiero a: el de español únicamente sabe español y no sabe nada de sociales, no sabe nada de matemáticas, no sabe nada de sistemas.

El de matemáticas se dedica únicamente a una especialidad que fue la matemáticas. Podrán ver que el matemático dicta cálculo o física y ahí no más. En la profesionalización de la educación, que se dio en el tiempo de Samper, a Samper todos los maestros actuales y viejos tienen que darle las gracias porque Samper nos sacó o sacó a los maestros de allá, de ese hueco, ese mismo hueco que ocupa actualmente la policía, en salarios bajos, con salarios malos.

En ese tiempo el policía y el maestro estaban en el mismo rango. Hoy en día un policía para que se gane seis, siete millones, como se lo gana un maestro que ha estudiado, que se ha actualizado; no lo hay porque el policía siguió ganándose millón ochocientos, máximo dos millones. Entonces vea, hubo un cambio. Si las fuerzas militares, si a las fuerzas militares incentivaran como incentivaron a los maestros, este sería un país seguro. Y yo siempre he dicho, el policía tiene que torcerse, es que no le alcanza el salario. El maestro cuando es juicioso y cuando es ahorrativo, pues el maestro le alcanza y derrocha.

Mi historia laboral comienza a temprana edad y estudio precisamente por esa situación. Inició mi historia laboral en la Caja Agraria como liquidador a mano de intereses en cuentas de ahorro y mensajero.

En el año 1977 inicié como profesor en la Comisaría del Vichada, hoy Departamento del Vichada, zonas selváticas del río Guaviare, brazo de Amanabén, comunidad indígena Cuinabe. Allí estuve trabajando un año en una escuela de nombre Caño Bocón. En el año 1978 ingreso al Banco del

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Comercio. Trabajé allí durante seis años en Bogotá como mensajero y terminé mi trabajo como cajero principal de la Dirección General del Banco del Comercio.

Me retiro allí por circunstancias del trabajo. En el año 1983 ingreso a Expreso Bolivariano como inspector de rutas y revisor contable. Conocí a Colombia por tierra, es una bonita experiencia. ¿Por qué ingresé a Expreso Bolivariano? Porque me ofrecieron mejores condiciones laborales, económicas y como tenía la experiencia de contabilidad pues no me fue difícil.

En el año 1987 ingreso a sectores educativo en Bogotá con la Secretaría de Educación del Distrito. Exactamente en el Páramo del Sumapaz. Allí laboreé durante 36 largos años. Inicie en una escuela de la localidad 20, Santa Rosa de Ovejas. Luego estuve en Pasquilla, luego Los Arrayanes. Volví a Bogotá, a trabajar en Bogotá durante 8 años en el colegio Marco Fidel Suárez. Y regresé de nuevo al colegio El Destino de la localidad de Quinta de Usme como coordinador de articulación SENA.

Dentro de los logros y responsabilidad está la de cumplir con cada una de las actividades laborales y lograr contribuir con la formación y educación de niños y jóvenes campesinos del Sumapaz. Para esos tiempos, años 1987 al 2000, el docente es un todero educativo: Organizar escuela física y pedagógicamente.

Atender necesidades de la comunidad, necesidades como el acueducto para la escuela, la energía para la escuela, las comunicaciones para la escuela y desde luego las vías terciarias que estaban en un mal estado. Entonces es un elemento esencial para poder llegar, llevar progreso a las veredas. Para esto, el docente rural es la única presencia del Estado.

Y para atender todas esas necesidades se realizaban bazares. Con los dineros recolectados se atendían todas las necesidades que había en la escuela como comprar traperos, escobas, baldes, insumos de aseo, para pintar, para construir. Bueno, en fin, infinidad de actividades.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Las escuelas rurales, para ese entonces, oscilaban con una población estudiantil de 40 a 50 estudiantes de todos los grados de primero a quinto. En el colegio El Destino, en el cual inicialmente estuve trabajando ya para el año 2000, funcionaba como escuela, desde el año 1945 hasta el año 1995. A partir de ese año, 1995, inicia su modalidad como bachillerato con 23 estudiantes para grado 6°; de las veredas El Hato, El Destino, Arrayanes, Las Mercedes, La Mayoría, La Unión, Santa Rosa, etc., de ahí en adelante se fortalece gradualmente, año tras años hasta lograr su totalidad de bachillerato y se inicia un convenio con el SENA, regional Mosquera, en la parte agrícola y pecuaria, y la transformación de alimentos. En la que los estudiantes de grado 11° reciben la titulación de Bachiller Técnico Agrícola y Bachiller Técnico en el Proceso de Alimentos. En este campo me desempeñé como Coordinador Articulación SENA.

Con la gestión realizada, junto con el señor rector Pedro Pablo Fonseca para la época y siendo referente para la fundación de todos los colegios de la zona del Sumapaz, se da inicio a la apertura de colegios como el colegio Juan de la Cruz Varela, de la vereda La Unión Sumapaz, que está ubicada aproximadamente de Bogotá a unos 120 kilómetros; y el colegio Jaime Garzón que está ubicado aproximadamente a unos 90 kilómetros, en el corregimiento de Nazaret.

Las habilidades adquiridas durante ese trabajo, es en el aula destacar las habilidades desarrolladas como técnicas aplicadas al trabajo de la tierra en la producción de alimentos: papa, cubios, habas, arvejas y la transformación de lácteos. Gradualmente se van creando otras modalidades de cultivo bajo techo utilizando los invernaderos en la producción de hortalizas, uchuva, tomate de árbol, espárragos, alcachofas, etc.

En la actividad pecuaria, trabajo con las especies menores: conejos, curíes, gallinas y pollos, codornices, ovejas. Es muy importante porque se aplica transversalmente el trabajo académico con el técnico, la estadística, la producción de texto, el diseño locativo, la comercialización y el contacto comunitario para socializar las experiencias de trabajo en y fuera del aula, todo resumido en un trabajo en equipo y liderazgo mutuo de estudiantes y docentes.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

En conclusión, se aprende y se trabaja realizando múltiples actividades educativas en beneficio recíproco. La motivación laboral es el contacto con la naturaleza y el manejo de la tierra articulado con la educación que incentiva al estudiante para que no emigre a la ciudad, sino que cree lazos, para que cuide el entorno donde nació.

Continué mis estudios en la Universidad Javeriana en Licenciatura de Educación con énfasis en Matemáticas y Educación Básica Primaria. Luego hice unas especializaciones en la Universidad Autónoma de Colombia en el área de Informática, Edumática y Multimedia. También hice unos estudios de tecnólogo en el SENA en la parte contable.

En cuanto a la educación y desarrollo profesional como docente, desde mi formación primaria, luego normalista y universitaria, mi mayor responsabilidad fue la educar en varios aspectos a mis estudiantes: en valores ya sea espirituales, morales y de comportamiento resultando estudiantes, responsables, respetuosos y cumplidores de su deber; en lo académico: en adquirir ideas técnico-prácticas de pensamiento, de producción de texto y en la solución y resolución de problemas para aplicarlos en lo cotidiano.

Mi satisfacción personal como docente es la de haber educado jóvenes rurales en un lugar del páramo de Sumapaz, donde la situación de orden público fue delicada y en la que, a la fecha, es un territorio en el que se puede vivir y transitar con tranquilidad para poder disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Sus aguas, los frailejones, los animales nativos y silvestres y, ante todo, el aire puro y paisajes de alta montaña.

Desarrollé página web: www.coldestino.blogspot.com alguna vez tuve el trabajo de hacer este espacio. No lo pude continuar porque algunos compañeros no estaban de acuerdo con ese trabajo, entonces tuvo un final.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Lo más importante fue el trabajo que hice en El Destino, Un trabajo bonito, de equipo, cuando la gente se dejaba trabajar, cuando se dejaba mandar, cuando se podían hacer las cosas, cuando ya eran muchachos fuertes, porque para mí estos últimos, digamos, estos últimos tres años fueron unos años difíciles, porque los muchachos ya son muy suaves, ya son muchachos tipo “cebra”: tienen una parte de raya que es de zona rural y tiene otra parte de raya, digamos, la negra es de zona rural y la blanca es de zona urbana, y esas combinadas no dan ningún resultado porque los muchachos ya son muy delicados, ya no son fuertes para trabajar, ya no quieren hacer caso porque ya le han perdido a uno el respeto. Ya son personas que realmente, hombre, da tristeza ver cómo ellos, en el transcurso del tiempo, cuando estudiantes que ahora son papás, ya no es igual, ya el trato es diferente, ya la obediencia es diferente, ya el respeto es diferente, ya no quieren hacer nada.

Entonces, yo me acuerdo de que, cuando tuve la primera experiencia de la coordinación, yo estuve dos veces de coordinador en encargo, la primera parte yo rompí ese colegio lo volví nada, porque yo tenía amigos que tenían tractores y les decía: “Eh, don Pedro, don Pedro que, no el nombre se me trastoca...bueno: “don Pedro, necesito que me trabaje tres horas”. “Listo, profe”; porque éramos amigos, y entonces, la parte de abajo, por ejemplo, de por abajo de la cancha de fútbol, esos potreros yo los tenía produciendo, ¿sí? Yo me acuerdo que tuve el cultivo de uchuva la machera; en la parte izquierda, mirando hacia Santa Bárbara, la parte izquierda de los potreros los tuve sembrados con uchuva; el siguiente potrero, el siguiente lotecito lo tuve sembrado con toronja, el siguiente potrero lo tuvimos sembrado con hortalizas; y la parte de abajo, que se hizo, ese bosque nativo, eso fue, durante esa esa época.

Y se dejaban trabajar, entonces ellos, cada uno, cada muchacho tenía una responsabilidad, Y producía, fuera de eso, teníamos lo de lácteos, lo de procesamiento, transformación de alimentos, estaba lo de lácteos y ellos trabajaban. Después cuando, a través del SENA regional Bogotá, se hizo la gestión para adquirir la panadería, el laboratorio de panadería y el de cárnicos.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Y eso ahí hubo una contraposición, porque, regional Cundinamarca atendía lo que era agrícolas y nos ayudaba con procesamiento de alimentos, pero cuando necesitamos dotar al colegio de la panadería y cárnicos, nos tocó hacer el convenio con el SENA regional Bogotá y eso fue un camello, porque me tocó ir a varias reuniones a la sede hotel SENA, en la carrera 30, con 13, con 19, entre 13 y 19; entonces ahí se hizo el trabajo y los muchachos todavía respondieron en ese sentido. Fue una experiencia buena. Ya esto fue cuando hicimos el convenio con Bogotá sobre los túneles. No me acuerdo cómo se llama esa dependencia, bueno, esa era la Secretaría de Gobierno de Bogotá y se hicieron los túneles; tanto así, que en el lugar donde están actualmente los túneles, ahí había una casona que era del acuerdo, yo era muy “voliado” y muy imprudente, yo tumbé esa casa, porque era una ratonera, era un burladero de los muchachos y tumbé. Y desbaraté, porque, bueno, desbaraté la casa, y ahí, y ahí hicimos, la cuestión de los túneles, que dieron resultados, yo tengo esas, esas memorias fotográficas de los túneles, y de la gente, y de los maestros que participaron, entonces sí se hace un trabajo.

También, en la parte agrícola, o sea, de pecuaria, también se hizo un trabajo, Teníamos curíes, un recinto de curíes, donde actualmente están los tres galpones: había uno de curíes, había uno de conejos, había uno de gallina de ponedora y otro de gallina de engorde, pero se perdió esa gallina, ¿sí? Pero no se perdió por culpa de nosotros los maestros, sino por culpa de la misma gente, y de pronto el maestro, pues, estaba sin herramientas y usted sabía... Los maestros, cuando tienen algún grado de responsabilidad sobre hacer las cosas, pues lo hacen. Pues yo tenía la facilidad económica, porque yo a veces me metía la mano al bolsillo, llevaba cosas, y hacía ese proyecto, que no era permitido, pero que había que hacerlo para mostrar cosas.

En la primera parte, hicimos el trabajo de la cancha de fútbol, para hacer el drenaje de toda la cancha, porque esa cancha se inundaba. Bajando por los quioscos, se enterró una tubería, tubería que los muchachos, de metro y medio de hondo, para que evacuara toda el agua; se enterraron dos tubos: Uno, que baja de los quioscos, y otro, bien allá, al centro de la cancha de fútbol, se hizo, se hicieron dos tubos, imagínense, eran como de treinta, cuarenta metros, haciendo esa travesía. Eso nos dio un buen resultado, porque teníamos suministro de agua para los cultivos de abajo. Entonces, eso nos servía como sistema de riesgo.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Ya en mi segunda parte de mi gestión como coordinador del SENA volví y recibí todos esos laboratorios de cárnicos y panadería y estaban acabados. Un mantenimiento, todo por cuenta de mi bolsillo, claro, yo les comento esto. Yo prestaba plata para arreglar el rodillo, para la batidora, para arreglar la licuadora, que para el gas, que para la llave, que para una cosa y otra. Pues yo lo hacía porque tenía las facilidades. De pronto, esa era la ventaja que yo tenía sobre los demás docentes, sí, sin demeritar de pronto el trabajo que ellos quisieran hacer, porque escasamente uno apunta de sueldo y ellos, como técnicos, no tenían, no estaban bien escalafonados (Los técnicos ganan el salario de entrada al magisterio. Los docentes de carrera tienen la posibilidad de ascender y mejorar salarialmente).

Entonces, se prestaba para eso, pero la intención era hacer cosas buenas. Pero ya viene el bajón que tuvieron los muchachos, porque ya no querían hacer nada. Ya materialmente la tecnología los dañó, porque ya entró la edad del celular, entró la edad del internet y entonces todo el mundo se había pegado a eso.

Entonces más o menos hay ideas de hacer un cambio en la parte agrícola. Creo yo que fui uno de los pioneros, digámoslo así, del cultivo bajo techo, de los invernaderos. Porque cuando yo llegué a la zona, exactamente en el año 85, 86, que fue la segunda parte que inicié allá, porque yo llegué en el año 77 a Santa Rosa de Ovejas no había nada, no había nada de invernaderos. Después, cuando estuvimos, comenzamos la época, la era o la etapa de los invernaderos, cultivo bajo techo.

Para cambiar ese monocultivo, porque era solo papa, papa, papa. Lo único que se producía allá era papa y vacas de leche, no más. Las vacas de leche para sacar los quesos, porque tampoco había empresas que recolectaran la leche. Pero sí era muy rentable hacer quesos. Entonces, de ahí la fama del queso Paramuno, o del queso San Juanuno.

¿Cómo se hacían esos quesos? Esos quesos en ese tiempo se hacían en estera. Y todos los quesos que salían de zona de Sumapaz, se hacían en esterilla: una malla de paja redonda, y se metían los quesos, se metía la cuajada, y se iba apretando hasta escurrir todo ese suero, el suero que era

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

utilizado para la cría de cerdos, o para la comida para los perros. Ya después se cambió porque la esterilla se hizo muy escasa, entonces se perdió la gracia del queso, que era un queso en esterilla. Entonces se inventaron las gabereras. Las gabereras dieron mejor resultado porque eran cajas de madera y en el comienzo cuando se metía toda la cuajada ya el queso era calentado, la cuajada se calentada; se metía dentro de la gabera, encima se le colocaba una tabla, y encima se le colocaba una piedra de 10, 15 libras para que apretara ese queso y saliera esos quesos apretados.

Los quesos en ese tiempo, como no iban y los recogían, no había ese transporte que hay hoy en día, porque era una carretera destapada, los quesos los almacenaban y, por lo general, mensualmente, en tiempos de feria, iba y se recogía ese queso. Entonces, el Alto Sumapaz, toda la gente del Alto Sumapaz, lo que eran las veredas de Unión, Taquesitos, Santa Rosa de Las Vegas, Nazaré, Paquiló, San Juan, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, bueno, entonces, ellos guardaban los quesos y los dejaban madurar. Entonces, eran quesos riquísimos.

Eso, más o menos, grosso modo, lo que se hizo. La ventaja que teníamos eran los matrimonios pedagógicos, porque en ese tiempo, era fácil ingresar al Distrito. Y cuanto mucho mejor, valga la redundancia, era tener matrimonios pedagógicos. O sea, esposo y esposa, profesores.

Uno tenía la facilidad de trabajar fácilmente, de educar a sus hijos fácilmente, de vivir fácilmente, porque cada escuela tenía su vivienda. Y en ese tiempo, los gastos del maestro eran muy pocos, porque la gente era muy, muy detallista. La gente le regalaba uno la papa, las cebollas, la leche, el queso, la cuajada. Ya uno hacía algunos gastos, los maestros que éramos así como inquietos, hacíamos nuestras mini huertas escolares y era para consumo casi de la totalidad del maestro, porque allá no había esa forma de consumo de hortalizas por parte de gente de Páramo.

Otra cosa en la cual se beneficiaba uno era de la pesca, porque los ríos son muy ricos en trucha. Hay una trucha, la trucha normal y la trucha arcoíris. Uno iba al río y pescaba la trucha o del animal silvestre: el conejo y el curí y el borugo. Pues en ese tiempo había abundancia, abundancia de

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

animales silvestres, pues uno se beneficiaba con ese tipo de comidas, con ese tipo de alimento, con ese tipo de carnes. Entonces, no se sufría.

Recojo ahora mis memorias, mis sentires. Mi profesión de maestro, que fue por carambola, digo yo, porque yo hice otros oficios. Yo era “siete oficios.”, Pero cuando llegué de nuevo a recoger, a retomar la parte laboral como docente, pues la verdad que era “mano” porque me gustó. Yo llegué ya como maestro para demorarme tres años, dos años y volver al transporte; pero ya cuando me pegué y me dio resultado y me gustó y la gente, y relacionarse uno con el campesino y con mis raíces campesinas, pues fue la verraquera. Entonces eso fue para mí un... algo muy bonito. Una experiencia muy bonita. Eduqué, crie y eduqué a mis hijos.

Afortunadamente, a mí me sirvió mucho y pues fui muy acucioso, fui como muy “voliado”, pero, de todas maneras, dentro de todos esos impulsos, pues logré salir adelante. Salí ileso a pesar de las dificultades, porque no fue fácil. No fue fácil, porque si yo hubiera cometido errores, pues yo creo que hasta hubiera asumido mi responsabilidad, pero no los cometí. Son gajes del oficio que se presentan, pero de todas maneras lo hice con la mayor responsabilidad y con el mejor agrado.

Me siento satisfecho de haber servido durante treinta y pico de años, treinta y ocho años como docente, haber hecho una labor bonita. Pensé que eso tendría un reconocimiento de pronto por todas las comunidades. Sí, por todo lo que se hizo por las comunidades, pero no, no hay que esperar nada de ellos porque es como la política: “Pasa una lección y se olvida todo”; entonces la gente tiene esa capacidad de olvidar.

Más no, sin embargo, mi labor... hice mucho, recalco, en la parte espiritual, en la parte de formación de valores, en el inculcar ese temor a Dios, en enseñarle a la gente cosas que muy pocos maestros hacemos y que a veces la actualidad no permite que se haga por la diversidad de género religioso. Pero me siento satisfecho, tanto así que un día que estuve de nuevo en el colegio, cuando llegué a los cursos de primaria: “Profesor, profesor, ¿vamos a hacer la oración?” Entonces, hombre, algo

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

les quedó a esos muchachos. Entonces eso para mí es... tiene un mérito y eso es una situación que me parece bonita.

En el año 1975, 76... me parece, que llegamos a una escuelita que se llamaba Los Andes, Los Andes de la localidad Quinta. Y allá no había carreteable, o había un carreteable pero en mal estado y no subía un carro, no subía un gato espuelado. Y preciso llegamos con mi hijo de brazos y mi hija más grandecita que estudiaban en la escuelita, y el transporte comenzando era difícil porque tocaba salir a la calle en Pío Sur, en barrio Restrepo, a tomar el bus. El bus salía a las seis y media de la mañana, el otro salía a las once de la mañana, el otro salía a las tres de la tarde y preciso nos tocó el de las tres de la tarde y con maleta, con mercado, con cama, con colchón, con estufa, con cilindros de gas, bueno, con todo eso y llegaron y nos dejaron en un sitio y llamaban El Hato. Y ya eran las seis de la tarde y llueva. Imagínense, alguien me puso un caballo, para echar un trasteo en un caballo, eso fue una odisea. Y con el chino chiquito llorando, con la niña pequeñita caminando, embarrado, bueno, eso fue difícil. Pero, y bueno, llegar a una escuela, que no había luz, que no había agua, no, eso fue una odisea.

Esa fue la experiencia que casi lo hace a uno al otro día renunciar, me devuelvo, pero ya estamos metidos aquí en el problema, toca enfrentarlo a como dé lugar. Y uno bien pelado, bien vaciado, porque hasta ahora estábamos iniciando de nuevo nuestra vida laboral, escasamente digamos el número de la cédula 10, era poquito el número de 351.000.

Yo llegué, y digo que de carambola porque antes me dedicaba al transporte. Yo duré unos años, dedicado al transporte, necesitaba trabajar, porque la profesión de maestro no daba para uno poder vivir. Por lo tanto, en ese tiempo el maestro era lo más barato que había. Nadie se le medía, nadie lo quería hacer. Hasta que llegó el señor Samper y fue cuando hizo lo de la profesionalización de la educación. Y entonces ya cuando hubo los aumentos, que hubo hasta el 25% de aumento para un maestro, eso fue la berraquera. Y ya fue cuando Samper creó la profesionalización, o sea, el maestro que se capacitó en una universidad y eran maestros que llevaban cinco años trabajando o más años y ya pisaban una universidad.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Y era de año y medio, dos años, y una vez le daban el título. Entonces, eso ayudó a que la gente que se capacitara. Pues yo no tuve esa oportunidad porque yo sí hice mis estudios completos en licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Javeriana, fueron cinco años. Después hice dos especializaciones de informática a nivel Ludomática y Edumática en la Autónoma de Colombia. En cuanto a cómo se llegaban en ese tiempo los maestros, yo creo que hasta el año 80, el maestro era fácil, era un personaje que se nombraba fácilmente.

No bastaba sino ser amigo del director y le daba uno la hoja de vida y a través del supervisor o de la Secretaría de Educación lo nombraban a uno. Y en ese tiempo entramos como provisionales. En ese tiempo los maestros provisionales trabajaban mejor que los nombrados. Entonces, existía esa rivalidad entre el nombrado y el temporal, porque el temporal trabajaba porque si no lo apretaba el rector o el director de escuelas. Y pues se trabajaba mejor.

Y llegué por carambola pues por la misma necesidad porque me fue mal en el transporte. Y entonces ya mi señora comenzó a trabajar y yo comencé a trabajar y ahí nos bandeamos. Yo llegué después de los Andes, una escuelita que se llamaba Los Arrayanes, y allá despegué, económicamente despegué allá, pero apenas para poder vivir, porque me gustaba la agricultura, porque sembraba papa, porque sembraba arveja, entonces algo le quedaba para el profesor y algo le quedaba para la escuela.

Resulta que en ese tiempo el maestro, como eran solo escuelitas, y la cantidad de estudiantes era numerosa, porque las escuelitas de la más pequeña, que tenía 60 estudiantes, entonces llegaban dos docentes y eso se repartía en el trabajo educativo. Pero como existía un programa que se llamaba Escuela Nueva, en la cual el estudiante estudiaba a su propio ritmo de aprendizaje y podía ir dos, tres veces en el mes y se actualizaba con unas cartillas. Es un método o un programa que venía por allá del eje cafetero, pero que fue aplicado a las escuelas rurales de Sumapaz.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Entonces el programa de Escuela Nueva dio un resultado, porque también capacitaban a los docentes en Bogotá, en la Diesep, un Instituto de Investigaciones Escolares y entonces uno hacía todas esas aplicaciones arriba en el Sumapaz. Pues claro, ya uno llegaba allá y usted se va para la escuelita: “Sí señor”... cumpla, trabaje, haga, si no hay, haga, si hay que construir, construya, si usted sabe pegar ladrillos, pegue ladrillos, si sabe de acueducto, conecte la manguera. Bueno, entonces eso era pues, pues de todas maneras a uno como normalista no le queda difícil hacer ese trabajo.

Si hubiera sido un docente de los actuales, sí, créame que llegan y se dan la vuelta, porque no son las comodidades que tienen. En ese tiempo no había restaurantes escolares, no había rutas escolares, no había incentivos escolares, como los hoy. Hoy en día el maestro me hace reír un poco cuando “que si no hay ruta pues no vamos a trabajar”. No, allá si no había ruta, vaya, haga las piruetas, lo que sea, pero usted tiene que estar trabajando.

Entonces imagínese, en ese tiempo el maestro enseñaba mucho al estudiante en la parte de mantenimiento de las instituciones, barrían, trapeaban, hacían aseo, de cuidar el colegio. Hoy en día no, hoy en día usted puede creer que todo el estudiante tiene todo a sus manos.

Yo soy nombrado en el año 1981. Duré como unos ocho años de provisional, de maestro, temporal. En ese tiempo los chicos se iban para la guerrilla (Risas). Ese era otro trabajo que se dio y gracias al señor rector que ya está retirado, Pedro Fonseca y otro grupo de directores que me llamaron en ese entonces, pues ellos tomaron la iniciativa de hacer colegios rurales para que se pudiera esquivar la ida de los muchachos a temprana edad de vincularse con los grupos irregulares o con la guerrilla.

Entonces, había muchos muchachos que terminaban su grado quinto y ya eran muchachos adultos de 16 años, 15 años y pues no había la forma de poder salir adelante sino yéndose para la guerrilla.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

De tal manera que, como era una zona que siempre fue como de izquierda, porque predominaba allí la cuestión del Partido Comunista, el comunismo y ya fue cuando sucedió todo lo relacionado con la violencia, mucha gente migró para las zonas altas, entonces se creó esa izquierda, digamos. Ya fue cuando se crearon los colegios a raíz de Pedro Pablo Fonseca, Delio Fonseca, varios, y la misma gente, las mismas comunidades, los muchachos tuvieron esa perspectiva de capacitarse.

Y que no se fueran así tan ignorantes, sino que se fueron un poco más o mejor preparados a prestar ese servicio, porque era del gusto de ellos porque a muchos les gustaba eso y por su forma ideológica. Entonces ya nacen los colegios el Juan de la Cruz Varela, que está en la vereda de La Unión, es un lugar cerca en dirección a Cabrera, al municipio de Cabrera, distantes, unos 110 kilómetros, yo creo.

Más a este lado, hacia Bogotá, está el Jaime Garzón, que es el colegio de Nazaret, ubicado en un lugar, un corregimiento de Nazaret y luego viene El Destino, que fue un colegio que Pedro Fonseca lo hizo, digamos lo hizo, con ayudas de los docentes de primaria. En un 21 de julio se dio inicio a ese colegio como tal, pero las instalaciones eran de las mismas instalaciones de la escuela, de la escuelita que había y ya cuando se fue ampliando, pues eran con casetas de Postobón, donde estaban los muchachos y las profesoras de primaria resultaron dictando sociales, español; se hizo una estructuración acerca de ese trabajo y la gente muy empoderada de salir adelante y sacar una institución. Ahí nacen esos colegios. Hay otro colegio pequeñito, que es cerca de San Juan de Sumapaz, que se llama el Erasmo Valencia, no sé en qué condiciones estará funcionando actualmente.

En el colegio del Destino, en mi primera comisión como coordinador de articulación SENA, en la cual los animalitos vivían en unas condiciones malucas, porque vivían encerrados en una especie de mallado. Y eso con el invierno se formaban unos barriales y eso era maluco. No había esos espacios de salubridad para esos animales. Entonces dio lugar a que se le hizo forma a la parte del frente del colegio. No dejé demoler la estructura, las columnas que estaban en concreto, sino le pedí el favor al ingeniero que cortara esas columnas de su base para poder utilizarlas. Y pues ya el

NARRACIÓN JOAQUÍN (N.4)

proyecto fue hacer un aprisco, en la cual va a prestar un beneficio tanto a los animales como a la parte agrícola del colegio.

Entonces hicimos ese aprisco con seis columnas de concreto, una especie de tarima y a esas seis columnas le amarramos seis postes, seis medios postes de energía, que eran postes en madera, en los cuales participé en el robo de esos postes, porque como los estaban quitando, los estaban cambiando. Sí, los estaban cambiando la empresa de energía, entonces los dejaban a orilla de carretera, como tenía amigos camioneros, entonces los esperaba, los amarramos a la carrocería y nos los traíamos para los colegios. Y ahí hicimos ese aprisco, junto con un profesor que era muy buen maestro, un profesor, uy, muy bueno en eso... y nos hicimos ese aprisco.

¿Cuál era la función? Recoger los animales en la tarde, subirlos, porque el aprisco quedó de dos pisos, fue hecho con tablas ... Ah bueno, esa tabla de dónde salió, esas tablas, como no teníamos recursos, entonces la flojera de los muchachos, cuando iban perdiendo el grado 10° y 11° y entonces: “Bueno, nosotros le ayudamos con esto, pero usted nos va a traer tablas de madera”, entonces la nota de matemáticas era 5 con 5: “Bueno entonces si quiere subir a 6, me trae dos tablas”, entonces yo hice ese acuerdo con los demás profesores; el profesor de química, que iban perdiendo cuatro alumnos, entonces cuatro alumnos eran ocho tablas, van a pasar química, bueno, trae ocho, trae diez tablas; entonces los muchachos pues, ahí en ese trueque, logramos hacer ese aprisco.

Se encerraban a las ovejas en la tarde, el excremento que producían esos animales caía, con la intención de hacer el proceso de producción de humus a través de las heces de las ovejas.

Encontré mucha resistencia de mis compañeros, porque comenzando por el rector, porque el rector dijo: “Pero es que Joaquín, ¿usted va a hacer una tarima o qué es lo que va a hacer allá?” “Déjeme que yo lo haga” y entonces ya cuando vio el trabajo que hicimos, no, pues él se puso muy contento, porque él dijo: “No creí que eso fuera así...” “Pues yo lo aprendí así, investigué y lo hice”.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

A la par de ese aprisco se hizo la compostera, la compostera allá, esas piscinas o, digamos, esos muros tipo cajón para hacer el proceso de compostaje, o sea, recoger todo el excremento, hacer primero el compostaje y luego la producción de humus. En esos cajones de ladrillo había unos lixiviados que se producían, o sea, el humus líquido, entonces sacábamos dos tipos de humus: el humus granulado, tierra con desechos orgánicos del restaurante; y el humus líquido que era la decantación, todo ese humus grueso lo utilizamos para los cultivos.

La formación en valores, como la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, es que lo quiero poner así como en los siguientes términos: el hecho de construir, de ayudar a conformar una institución por medio de todas estas actividades, repercute en la formación de valores de los chicos. Ya había comentado que el estudiante antiguo era un muchacho muy respetuoso, muy responsable, muy educado y trabajador.

Entonces, esos cuatro puntos, respetuoso, responsable, trabajador y educado. Actualmente los chicos no reúnen todos esas cuatro condiciones, sino que el muchacho actualmente vive en otro mundo. El anterior era un muchacho rudo, formado a la fuerza, ahora el actual es un muchacho de formación frágil, es un muchacho que no tiene independencia, tiene mucha dependencia. Y el anterior era muy obediente en el colegio, en todo. Entonces hay una diferencia abismal. La verdad era que la tecnología antiguamente pues no existía, porque nosotros vinimos a conocer un computador en esa zona en el año, como en el año 2001; más antes no había eso, porque todo se hacía a lápiz. Entonces, ya comenzó la era de la informática, del cambio. Y entonces ya el muchacho vive dependiente de esa parte, de la parte actual y pues no le queda tiempo para hacer otras cosas, sino depender de eso.

Yo siempre me encaminaba a los valores espirituales: El temor a Dios. Quien se forma de esa forma, téngalo por seguro que es una persona que va a servir para mucho. Hoy en día, como no hay ese temor de Dios por la independencia, por la cantidad de credos religiosos, usted no sabe en

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

qué pista va a bailar. Resulta que anteriormente, pues sí, o en el caso mío, yo invoqué esa devoción. Devoción que se veía plasmada cuando se hacían las primeras comuniones en la vereditas, cuando se hacían los bazares, cuando se hacían las actividades de trabajo para mejorar la escuelita.

Me acuerdo tanto que nosotros hacíamos bazares de tres, cuatro días y eran bazares que lo primero que se hacía era una celebración eucarística. Y si en esa celebración eucarística había espacio para que los niños hicieran la primera comunión, se hacía. Hoy en día no, porque ya en la religión en los colegios es muy poco o nada que se enseña. Nosotros en ese tiempo sí teníamos nuestro espacio para esa cátedra de religión y formación en todo sentido, en valores espirituales, morales, bueno, de personas. Entonces, todavía se usaba la urbanidad de Carreño. Hoy en día no, todo eso se ha olvidado.

Siempre en todo colegio, en toda escuela, había una imagen religiosa. Siempre. Eso era, me ha dicho, el punto primordial, esencial, mejor dicho, lo primero que era la virgen María o el Divino Niño. Esas eran las dos, como las dos partes más conocidas en la región. Antes de la constitución de 1991, se hicieron muchas cosas y la parte vinculada con la religión católica es imagen de la virgen que hay en el colegio.

Después de que se abolió eso, pues todo el mundo comenzó a conocer a Michael Jordan, (Risas) a todos los artistas del momento, ¿sí? Entonces ya cambiaron hasta los nombres de los colegios.

Cuando hacíamos los bazares, la presencia, la única presencia estatal en el Páramo de Sumapaz era la guerrilla, en seguridad, la única presencia que había era la guerrilla. Ellos nos daban un grado de seguridad y de orden en la región. Un sindicato agrario de la localidad funciona, más o menos, por la colaboración de estos caballeros. En la localidad Quinta se intentó hacer eso, pero no, la gente no dio, no dio la talla con eso (la formación de una guerrilla). ¿Qué pasaba en los bazares? Llegaba alguien a dar la pelea, el borrachito cansón, o lo que sea, que alteraba el orden público ahí y la guerrilla nos ayudaba con eso.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Entonces, lo primero que se hacía era llamar a unos amigos de arriba para que nos colaboraran (guerrilla del Sumapaz), alistar un par de lazos, unos buenos lazos, y el tipo que se pusiera cansón, pues lo cogían, lo amarraban y lo pegaban a un palo o a un poste, ahí lo dejaban dos o tres días, borracho o no borracho. Y si quería que lo soltaran, le tocaba irse del evento. Entonces, ese era el orden. Esa era más o menos como una anécdota. Me parecía como muy práctica, ¿no? Porque ahí se evitaron muchos problemas.

Aunque en las épocas, las épocas de la guerrilla, hasta que este señor Jacobo Arenas, era una guerrilla posición política y una filosofía bien, muy bien plantada y eso se vivía, pero había como ese orden, como ese ideología. Después de que murió Jacobo Arenas, la esencia de este grupo cambió, porque ya se volvió una guerrilla guerrerista. Pues yo respeto los ideales, porque en eso sí uno tiene que ser muy cuidadoso en exponer los propios ideales. Estos personajes, no sé tras de qué luchan. Cuando se habla de ejército del pueblo, pues es para proteger al pueblo, pero ya cuando murió Jacobo Arenas, ya no, el pueblo quedó peor desprotegido. Vuelvo y digo, hay que respetarlo, pueda que yo sea muy ignorante en ese sentido, pero es mi forma de verlo.

¿cómo se decía el bazar? Se iniciaba con una eucaristía, después de terminar la eucaristía, los campeonatos de tejo, entonces, llegaban muchos equipos de la región, paralelo a los campeonatos de tejo había campeonatos de microfútbol. Imagínese, por eso era que duraban tres o cuatro días esos bazares, porque para poder evacuar tanta actividad, pues tocaba hacerlo de esa forma.

¿Qué se hacía con esos dineros? Esos dineros, quedaba buena platica, se compraban ladrillos, se compraban cementos, se compraban útiles escolares, se compraban siempre para la escuela, se mandaban a pintar, se mandaban a hacer muchas cosas. Esos dineros, como existían las juntas de padres de familia, pues ellos administraban esos dineros para mejorar.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Los bazares, a raíz de muchos inconvenientes, como hasta el año 2006 que fue el último bazar. Ya después la Secretaría de Educación no dejó. Antes de 2006 hacían muchos bazares en todo lado, en toda la escuela. Escuela que se respetara hacía su bazar.

En esos tiempos la gente vivía muy tranquila, muy chévere. No había tanto control, no había tanta maldad. La gente vivía sabroso, tenían sus cosas, compartían, vivían bien. La naturaleza no la cuidaban tanto, pero sí la respetaban, entonces, había ese contacto con la naturaleza. Hoy en día todos los medios o las organizaciones gubernamentales han limitado muchas cosas, pero no le han dado las herramientas a la gente.

Tanto problema que hay ahorita es la delimitación del área de Páramo, que la están delimitando a partir de los 2.900, 2.800 metros de altura. Imagínese la zona de Sumapaz, donde se cultiva papa a 3.200, 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué van a hacer con toda esa gente? Si el Estado está en capacidad de comprar todos esos territorios. Pero ahorita que el Estado está en capacidad de comprar todos esos territorios, porque están los vivos del Estado y los vivos del Estado es comprar esas tierras para poderlas vender mejor.

Entonces, la expropiación viene al sacar a la gente de su ambiente. ¿Y dónde van a terminar? En una pobreza. Entonces, hay como un error acerca de cómo deben hacer esas cuestiones de delimitación del área rural de Páramo. Eso es un problema que viene ahorita. Ya cuando se dieron cuenta de que el agua estaba haciendo falta, cuando se dieron cuenta, entonces los grandes grupos económicos quieren comprar todas esas reservas para necesidades de ellos. Tengo una anécdota. Alguna vez, estando en el colegio de coordinador, hice una carta dirigida al señor alcalde Petro.

“Señor Alcalde Petro, el Colegio del Destino mirando las necesidades de la institución, quiere que a través de su despacho, pueda colaborarnos con poder tomar las aguas del embalse o de la regadera para suministrar o llevarlas al Colegio del Destino para hacer la cuestión de riego de la granja agrícola”.

NARRACIÓN JOAQUIN (N.4)

Bueno, así más o menos en unos términos generales. El señor Petro, la oficina del señor Petro, siendo alcalde, respondió que ellos no podían hacer ese tipo de trabajos por cuando las aguas estaban en concesión. Entonces yo volví mandé esa carta y la mandé al Acueducto y la verdad, el acueducto lo administra, pero no tenía nada que ver con la posesión de eso. O sea, hay un intermediario en todo eso. Es triste saber que sacan el agua de la zona de Sumapaz, la lleva a un tercero a Bogotá, se la suministra a una entidad que se llama Acueducto. El Acueducto se beneficia de todos los servicios del agua que llevan a Bogotá, pero el Acueducto no es capaz de dar una contrapartida a ese servicio. Y esa contrapartida que yo siempre decía era el arreglo de las vías terciarias.

Entonces, sacan el agua, no les vale nada, la venden, pero no ayudan a nada. ¿Entonces?, el mayor terrateniente actualmente de la zona de Sumapaz se llama Empresa de Acueducto de Terrateniente de Bogotá. ¿Y qué es lo que hace? Sembrar retamo espinoso, sembrar eucalipto, sembrar pinos, que son especies que no son nativas de esa región y que eso está ayudando a degenerar la parte de suelos y subsuelos de la región y no está aportando nada a las comunidades. Ustedes si hacen ejercicio de preguntar cómo es el mecanismo, da tristeza que una entidad que percibe tanta plata, que preside tantos apoyos del Estado, porque es una entidad estructural, no ayuda a la gente. Dejo esa inquietud.

Ojalá estos comentarios sirvan de algo y se utilicen de una forma adecuada. No hay nada raro en lo que le haya contado, pero sí son experiencias, es un todo y espero que sirvan de algo.

Alguna vez había pensado hacer una serie de relatos para mi hija, que está por allá en Francia, al respecto. Los relatos conociendo las situaciones de vida que se dan aquí en nuestro entorno. Eso, eso como higiene mental me ayuda a recordar muchas cosas.